

DINAMIK FILTRLASH QOIDALARINI QURISHNING TARMOQLARARO EKTRAN MODELI

Tashev Sarvar Norboboyevich,

katta o‘qituvchi, Muhammad al-Alxorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston
sarvar.tashev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada dinamik filtrlash qoidalariga asoslangan tarmoqlararo ekran modeli taklif etilgan. Model paketlarni bir kanalli, cheklangan buferli navbat tizimi sifatida Puasson oqimi va eksponensial xizmat vaqti asosida modellashtiradi. Markov jarayoni orqali o‘rtacha navbat uzunligi, kutish vaqti, xizmat vaqti hamda yo‘qotish ehtimoli aniqlangan. Qoidalarni optimal tartiblash ularning statistik og‘irliklari kamayish tartibida saralash asosida amalga oshiriladi. Model real vaqt rejimida xizmat kechikishini kamaytirib, filtrlash samaradorligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: tarmoqlararo ekran, dinamik filtrlash, navbat tizimi, Puasson oqimi, qoida og‘irligi, optimallashtirish

Kirish.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta‘minlash muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Internet infratuzilmasining kengayishi, tarmoq xizmatlari va qurilmalar sonining ortishi natijasida tarmoq trafigi hajmi keskin oshib bormoqda. Shu bilan birga turli xil kiberhujumlar, ruxsatsiz kirishlar va zararli trafiklar ham ko‘payib bormoqda. Bunday sharoitda tarmoq chegaralarida trafikni nazorat qilish va himoya qilish uchun tarmoqlararo ekranlar (firewall) keng qo‘llaniladi. Tarmoqlararo ekranlar paketlarni filtrlash orqali tarmoq resurslarini himoya qilishda muhim vosita hisoblanadi [1].

An‘anaviy tarmoqlararo ekranlar ko‘pincha statik filtrlash qoidalariga asoslanadi. Bunda paketlar oldindan belgilangan qoidalar ketma-ketligi bo‘yicha tekshiriladi. Biroq qoidalar sonining ortishi paketlarni tekshirish jarayonini murakkablashtiradi va tizimda xizmat ko‘rsatish kechikishining ortishiga olib keladi. Tarmoq trafikining dinamik o‘zgaruvchanligi esa statik filtrlash mexanizmlarining samaradorligini cheklaydi. Shu sababli filtrlash jarayonini optimallashtirish va qoidalarni dinamik ravishda boshqarish zarurati paydo bo‘ladi [2,3].

Tarmoqlararo ekranlarning ishlash jarayonini tahlil qilishda navbat tizimlari nazariyasi keng qo‘llaniladi. Paketlar oqimini stoxastik jarayon sifatida ko‘rib chiqish, kirish oqimini Puasson

jarayoni orqali tavsiflash hamda xizmat vaqtini eksponensial taqsimot bilan ifodalash tizimning ishlash xususiyatlarini analitik tarzda baholash imkonini beradi. Navbat tizimlari nazariyasi yordamida tizimdagi o‘rtacha navbat uzunligi, paketlarning kutish vaqti, xizmat ko‘rsatish vaqti hamda paket yo‘qotish ehtimoli kabi samaradorlik ko‘rsatkichlarini aniqlash mumkin [4].

So‘nggi yillarda tarmoq trafikini tahlil qilish, filtrlash jarayonini optimallashtirish va tarmoq xavfsizligini oshirish uchun turli matematik va algoritmik modellar taklif etilmoqda. Xususan, paketlarni qayta ishlash jarayonini modellashtirish, qoidalarni optimallashtirish hamda trafik xususiyatlarini tahlil qilish orqali tarmoqlararo ekran samaradorligini oshirish mumkinligi ko‘rsatib berilgan [5].

Mazkur ishda dinamik filtrlash qoidalariga asoslangan tarmoqlararo ekran modeli taklif etiladi. Taklif etilgan model paketlarni qayta ishlash jarayonini bir kanalli, cheklangan buferli navbat tizimi sifatida tavsiflaydi hamda kirish paketlari oqimini Puasson jarayoni, xizmat vaqtini esa eksponensial taqsimot asosida ifodalaydi. Model Markov jarayoni yordamida tahlil qilinadi va filtrlash qoidalarini ularning statistik og‘irliklari asosida dinamik tartiblash mexanizmi qo‘llaniladi. Bu yondashuv paketlarni tekshirish vaqtini kamaytirish, xizmat

kechikishini qisqartirish va tarmoqlararo ekran samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Dinamik filtrlash qoidalarini qurishning tarmoqlararo ekran modeli – bu tarmoqlararo ekran (firewall) ishini matematik va algoritmik jihatdan modellashtiruvchi ilmiy yondashuvdir. Unda paketlar oqimi navbat tizimi sifatida qaraladi, kirish oqimi stoxastik (Puasson) jarayon orqali, xizmat vaqti esa eksponensial taqsimot asosida tavsiflanadi.

Modelning asosiy g‘oyasi - filtrlash qoidalarini ularning statistik og‘irligiga qarab dinamik tartiblash orqali paketlarni tekshirish vaqtini kamaytirish va xizmat kechikishini minimallashtirishdir. Shu orqali tizim yuklama sharoitida ham barqaror va samarali ishlaydi.

Tarmoqlararo ekranning mavjud modelini quyidagi tizim sifatida tasvirlanishi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. Dinamik filtrlash qoidalarini asosidagi mavjud tarmoqlararo ekran modeli

Yuqoridagi modelni kamchiligi sifatida tizim parametrlarini kiritilmaganligini keltirish mumkin.

Ushbu modelni takomillashtirish orqali filtrlash samaradorligini oshirishga erishish mumkin bo‘ladi.

Takomillashtirilgan model tarmoq trafikining turli xatti-harakatlarida tarmoqlararo ekranning samaradorlik metrikalarini o‘lchaydi va filtrlash jarayonidagi qoida-toifalarini aniqlash orqali qoidalarni avtomatik tasniflashni amalga oshiradi [6]. Tarmoq trafiginin ishlash jarayoni va qoidalarni tasniflash ikki bosqichdan iborat: birinchi bosqichda paketlarni dastlabki ishlash va ikkinchi bosqichda paketlarni filtrlash qoidalariga mosligini tekshirish amalga oshiriladi. Dastlabki ishlash bosqichi sifatida tarmoq kartasining xotira buferidan operativ xotiraga paketlarni ko‘chirish jarayoni yagona xizmat ko‘rsatish intensivligi bilan birlashtiriladi. Paket

operativ xotiraga darhol kirishi va tarmoq kartasining xotira buferidagi kutish vaqti hisobga olinmaydi, paketlarning axborot uzatishdagi buzilishlar sababli yo‘qolishi ko‘rib chiqilmaydi. Bir vaqtning o‘zida faqat bitta paket tekshirilishi mumkin, qolgan paketlar xizmat ko‘rsatishni boshlashni kutishadi, cheklangan hajmdagi buferda saqlanadi. Faqat ruxsat beruvchi filtrlash qoidalarini ko‘rib chiqiladi. Bu yerda birinchi moslik topilganda paket ishlangan deb hisoblanadi. Qoidalarga mos kelmaydigan paketlar rad etiladi. Bir to‘plam qoidalar ishlatiladi, bu to‘plam “default deny” siyosatini amalga oshiradi va qoidalar soni $N \geq 500$ bo‘lishi mumkin. Qo‘shimcha qoidalar to‘plamlari ko‘rib chiqilmaydi. Shuningdek, kirish trafiklari mustaqil manbalardan yaratiladi, paket turlari qoidalar soniga teng bo‘ladi. Oxirgi qoidaga mos keladigan paketlar to‘plam qoidalariga mos kelmaydigan deb hisoblanadi.

Paketlarni tekshirish uchun ikki yondashuvdan foydalaniladi:

1. Vaqt tasodifiy miqdor bo‘lib, dastlabki ishlash va har bir filtrlash qoidasini tekshirish uchun eksponensial qonun bilan taqsimlanadi.
2. Vaqt doimiy miqdor bo‘lib, dastlabki ishlash va filtrlash qoidasini tekshirish bir xil amalga oshiriladi.

Qoida to‘plamining vaznlarini hisoblash va tasniflash uchun zarur vaqt ahamiyatli emas. Paket birinchi moslik yoki so‘nggi qoida bilan moslik topilgunga qadar ketma-ket tekshiriladi. Agar so‘nggi qoida topilsa, paket rad etiladi va qoidalar to‘plamiga mos kelmaydi. Bir vaqtning o‘zida faqat bitta paket tekshiriladi, boshqa paketlar xizmat ko‘rsatishni boshlashni kutishadi. Xotiraning sig‘imi cheklanganda paketlar rad etiladi. Kirish paketlari oqimi N oddiy paket oqimlarining yig‘indisi sifatida qabul qilinadi. Filtrlash qoidalarini tasniflash bilan bog‘liq model murakkab stoxastik tizim hisoblanadi. Bu yondashuv tizimni kirish va chiqish signallari bilan agregat sifatida tavsiflanadi. Agregativ tizimlar murakkab obyektlarning tizim xususiyatlarini aks ettiruvchi va murakkab tizimlarni cheklangan sonli pastki tizimlarga ajratishga imkon beruvchi keng

spektrdagi tadqiqot obyektlarini tasvirlash imkonini beradi [7].

Paketlarni dinamik filtrlash uchun tarmoqlararo ekranning takomillashtirilgan modelini quyidagi tizim sifatida tavsiflash mumkin: 2-rasmda paketlarni dinamik filtrlash uchun tarmoqlararo ekranning takomillashtirilgan modeli taklif etilgan.

2-rasm. Paketlarni dinamik filtrlash uchun tarmoqlararo ekranning takomillashtirilgan modeli

Bu yerda,

$$M(k) = \{Z, L, T, F, G, X, Y\}$$

1. Tizim parametrlar: $Z = \{z_0, \dots, z_k \dots\}$ - tizimning holatlar to‘plami; $L = (\mu_0, \mu, N, C)$ - tizim parametrlari to‘plami; T -tarmoq kartasi tomonidan paketsiz dastlabki ishlov berish intensivligi $t = t_k - 0, t_k \in T, k \geq 1$ -filtrlash qoidalari to‘plamiga biror qoidaga paketsiz moslikni tekshirish intensivligi, T -tizimning ishlash vaqt intervali, tizim holatlaridagi o‘zgarishlar vaqtning diskret lahzalarida $t_k = t_k - 0, t_k \in T, k \geq 1$ bilan amalga oshiriladi, F -tizim holatlarini o‘tish operatori; G -tizim chiqish operatori, $X = \{x_0, \dots, x_k \dots\}$ -tizimga kelayotgan kirish signallari to‘plami; $Y = \{y_1, \dots, y_k \dots\}$ - tizim chiqish signallari to‘plami.
2. Parametrlar: μ_0 - tarmoq kartasi tomonidan dastlabki paketsiz ishlov berish intensivligi, μ - filtrlash qoidalarga moslikni tekshirish intensivligi; C - tizimning to‘plovchi quvvatligi, N - filtrlash to‘plamidagi qoidalar soni.
3. Tizim holati: $z_k = (r_k, d_k) \in Z$ — tizim holati vaqt intervalida $[t_{k-1}, t_k)$. Bu yerda $r_k = (r_1 \dots \dots, r^k N)$ - qoidalar to‘plami, bunda r^k_i i-ta’rifdagi qoidani ifodalaydi, $d_k = (d_1^k, \dots \dots, d_N^k)$ - paketlarni ishlash vaqtini

ifodalovchi vektor, bunda $d_i^k d$ i-turdagi paketlarning ishlash vaqtini ifodalaydi $[t_{k-1}, t_k)$.

4. Kirish signallari: $x_k = \{x_1^k, \dots, x_N^k\}$ –kirish signallari, x_i^k – tizimga kelgan i-turdagi paketlar soni $[t_{k-1}, t_k)$ – vaqt intervali.
5. Qoida vaznlari: $p_k = (p_1^k, \dots, p_N^k)$ – qoidalar vaznlarining vektori, unda p_i^k to‘plamida i-o‘rindagi qoida vaznini ifodalaydi.
6. Chiqish signallari: $y_k = \{q_k, v_k, w_k, u_k\}$ –chiqish signallari, $[t_{k-1}, t_k)$ komponentlari vaqt oralig‘ida ishlash ko‘rsatkichlarini baholashga mos keladigan chiqish signali, bunda: q_k – to‘plovchidagi paketlarning o‘rtacha soni, v_k – tizimda paketni ishlashning o‘rtacha vaqti, w_k – tizimda paketni ishlash boshlanishining o‘rtacha kutish vaqti, u_k – tizimda paketning o‘rtacha davomiylik vaqti.
7. Holatlarni o‘tkazish operatori: $F(L, x_k, z_k) = z_{k+1}$ –vaqt t_{k+1} da operator vaznlarni hisoblaydi, qoidalar to‘plami p_k va xizmat ko‘rsatish intensivliklari $z_{k+1} = (r_{k+1}, d_{k+1})$ ni hisoblaydi.
8. Chiqish operatori: $G(L, x_k, z_k) = y_{k+1}$ – vaqt t_{k+1} da tizimning samaradorlik ko‘rsatkichlarini hisoblaydi.

Xususan, modellashtirish jarayonida $M(k)$ tizimi vaqt intervalida $[t_{k-1}, t_k)$ quyidagi tarzda tasvirlanadi: cheklangan quvvatli to‘plovchiga ega yagona chiziqli navbat tizimi, notekis puason kirish oqimi, xizmat ko‘rsatish funksiyasi $B_k(t)$ bo‘lgan fazoviy xizmatlar, filtrlash qoidalari tartibiga bog‘liq. Tizimni navbat tizimi sifatida tasvirlash Puason oqimi uchun samaradorlik xususiyatlarini analitik usulda hisoblash imkonini beradi [5].

Modelning samaradorlik ko‘rsatkichlari va ularga mos keladigan vaqt xususiyatlari:

- paketga xizmat ko‘rsatish kechikishi (service delay) – tarmoqlararo ekranga paketni qabul qilgandan so‘ng, uni tarmoqdagi keyingi tugunga o‘tkazish uchun kerak bo‘lgan vaqt. Bu kechikish paketlarning dastlabki ishlanishi, paketning kesh xotirada qolish va qoidani

qidirish uchun kerak bo‘lgan umumiy vaqtni o‘z ichiga oladi [1];

- o‘tkazish kechikishi (serialization delay) – tarmoqlararo ekran tarmoq interfeysi kartasi uchun belgilangan o‘tkazish kengligi bilan paketni uzatish uchun kerak bo‘lgan vaqt [2];
- tarqalish kechikishi (propagation delay) – fizik aloqa tarmog‘i bo‘ylab bit ma‘lumotlarini uzatish uchun kerak bo‘lgan vaqt. Bit faqat ma‘lumot uzatishning fizik muhiti bilan bog‘liq uzatish tezligida uzatiladi, shuning uchun bu turdagi kechikishlar ishlarda ko‘rib chiqilmaydi [8];
- paket uzatish kechikishi (packet delay) – tarmoqlararo ekranning paketni qayta ishlash va uzatish uchun sarflaydigan vaqt. Paket uzatish kechikishi o‘tkazish, tarqalish va xizmat ko‘rsatish kechikishlari summasini tashkil qiladi. Chunki sizish va tarqalish kechikishlari hisobga olinmaydi va xizmat ko‘rsatish kechikishi alohida ko‘rsatkich sifatida ajratilgan, paket uzatish kechikishi ko‘rib chiqilmaydi [9].

Paket xizmat ko‘rsatish kechikishi tarmoqlararo ekran samaradorligi uchun eng muhim ko‘rsatkichdir [4].

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari sifatida tizimda qolish, kutish va xizmat ko‘rsatish vaqtlari, shuningdek, tizimdagi yuklamani ko‘rib chiqish zarur hisoblanadi.

Samaradorlik ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun $M(k)$ faoliyatini $[t_{k-1}, t_k)$ $k \geq 1$ intervalida ko‘rib chiqiladi. Ushbu intervalda paket to‘plami filtrlashi amalga oshiriladi, qoida to‘plamini ranglash amalga oshirilmaydi, $z_k = (r_k, d_k)$ holat vektori o‘zgarmas. Tizimga Puason oqimida so‘rovlar tushadi, bu N xil turdagi mustaqil Puason oqimlarining yig‘indisi sifatida ifodalanadi. Har bir so‘rov turi i uchun intensivlik

$$\lambda(k) = \sum_{i=1}^N \lambda_i k, \quad (1)$$

bilan izohlanadi. Qoidalar to‘plami $r_k = (r_1^k, \dots, r_N^k)$ tarzida beriladi, bunda so‘rov i -chi qoidaga mos keladi. Agar har bir bosqichdagi xizmat

ko‘rsatish vaqtlarini mustaqil va eksponensial taqsimot bilan ifodalansa, paketlarni dinamik filtrlash uchun tarmoqlararo ekran modelida filtrlash qoidalarini tekshirish jarayoni 3-rasmda tasvirlanganidek amalga oshiriladi.

3-rasm. Paketlarni dinamik filtrlash uchun tarmoqlararo ekran modelida filtrlash qoidalarini tekshirish jarayoni

2-ifodaga ko‘ra k -ning vaqt intervali uchun i -fazadan $i + 1$ –fazaga o‘tish ehtimolini quyidagicha yozish mumkin:

$$j_i(k) = \begin{cases} 1, & i = 0 \\ 1 - \frac{\lambda_i(k)}{\lambda(k)}, & i \in 1, \dots, N - 1 \end{cases} \quad (2)$$

Bu yerda, $\alpha_i(k) = 1 - j_i(k)$ ning vaqt intervalida i -fazada xizmat ko‘rsatishning tugash ehtimoli belgilanadi. Xizmat ko‘rsatish vaqtining ehtimollik taqsimoti $M(k)$ modelida quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$B_k(t) = \begin{cases} j_0(k)E(1, \mu_0) + \sum_{i=1}^{N-1} j_i(k)E(i, \mu), & k \in 1, \dots, N - 1 \\ E(N, \mu), & k = N \end{cases} \quad (3)$$

$\lambda(k)$ –bu yerda $E(1, \mu_0)$ – i -chi tartibdagi Erlang taqsimoti [3].

Navbat tizimining ehtimollik va vaqt xususiyatlarini tahlil qilish uchun P.P. Bocharov tomonidan taklif qilingan algoritmik yondashuvdan foydalanildi.

Ushbu yondashuvning asosiy g‘oyasi, tizimni tavsiflovchi Markov jarayonining global balans tenglamalarini yechish va navbat tizimining xususiyatlarini matritsali-rekurrent formulalar ko‘rinishida topishdan iborat [10].

Ushbu yondashuv navbat tizimi xususiyatlarini samarali hisoblash imkonini beradi.

Tasodifiy jarayon $\{\eta(t), t \geq 0\}$ holatlar to‘plamida

$X = \{(0); (h, i), h = 1, \dots, C + 1, i = 0, \dots, N\}$ belgilanadi. X to'plamining holatlari quyidagi ma'noga ega. Agar ma'lum bir vaqtda $\{\eta(t) = 0$ bo'lsa, tizimda hech qanday murojaat bo'lmaydi; agar $\{\eta(t) = (h, i)$ bo'lsa, tizimda h ta murojaat bor va xizmat ko'rsatilayotgan murojaat i-fazada mavjud. Shunday qilib qurilgan tasodifiy jarayon $\{\{\eta(t), t \geq 0\}$ Markov jarayoni hisoblanadi. Natijada chekli holatdagi tasodifiy jarayonlar quyidagicha amalga oshiriladi $(C + 1)(N + 1) + 1$

Matritsali tasvirdan foydalanib, so'rovni ko'rib chiqish vaqti $B_k(t)$ ni quyidagicha yoziladi.

$$B_k(t) = 1 - \beta^t e^{M_i} \quad 1, t > 0, \beta^t 1 = 1 \quad (4)$$

Bu yerda, juftlik $(\beta^t, M) - p_h$ tartibli $N+1$, $\beta^t = (\beta_0, \dots, \beta_N)$ ifodasi - vektor real vaqtda $0, 1, \dots, N$ bosqichlarida xizmat ko'rsatish uchun so'rov yuborish ehtimoli t_k vaqt, M - cheksiz kichik matritsa ekanligini bildiradi.

Vektor β , qaralayotgan navbat tizimida so'rovlarning xizmati har doim nul fazasidan boshlanadigan bo'lsa, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\beta^T = (1, 0 \dots \dots 0) \quad (5)$$

Jarayonning holat ehtimollarini $\{\eta(t), t \geq 0\}$ quyidagicha belgilanadi:

- $p_0 = p\{\eta(t) = 0, t \geq 0\}$ - tizimda so'rovlarning yo'qligi uchun statsionar ehtimollik.
- $p_{i,j} = p\{\eta(t) = (i, j), t \geq 0\}$ - so'rovlarning j-fazada xizmat ko'rsatilishi va tizimda i ta so'rovlarning mavjudligi uchun statsionar ehtimollik.
- $p_h^T = (p_{h,0}, p_{h,1}, \dots, p_{h,N})$, $h = 1, \dots, C + 1$ - statsionar ehtimollik vektori.
- p_h - tizimda h ta so'rovning mavjudligi uchun statsionar ehtimollik.

Shunday qilib, global balans tenglamalarining matritsali shakli, filtrlashni hisobga olgan holda, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$-\lambda \cdot p_0 + p_1^T \mu = 0 \quad (6)$$

$$p_1^T (-\lambda \cdot I + M) + \lambda \cdot \beta^T p_0 + p_2^T \mu \beta^T = 0^T \quad (7)$$

$$p_h^T (-\lambda \cdot I + M) + \lambda \cdot p_{h-1}^T + p_{h+1}^T \mu \beta^T = 0^T, h = 2, 3 \dots, C, \quad (8)$$

$$p_{C+1}^T M + \lambda \cdot p_C^T = 0^T \quad (9)$$

$$\mu^T = (0, \alpha_1, \mu, \dots, \alpha_{N-1}, \mu, \mu)$$

Navbat tizimida so'rovning xizmat ko'rsatilishini tugatish intensivliklari vektori, o'lchami $(N + 1)$ tartibdagi birlik matritsa orqali amalga oshiriladi.

Natijani osonlashtirish uchun tizimlarning umumiy tenglamalari uchun qo'shimcha vektor \widetilde{p}_h kiritiladi:

$$p_h^T = \widetilde{p}_h^T / p_0 \quad (10)$$

Yuqoridagi tenglamalarni yechish navbat tizimining statsionar holatdagi samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblashga imkon beradi va eksponensial taqsimot uchun xizmat ko'rsatish vaqti samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash algoritmi yordamida amalga oshiriladi [11].

1-qadam. Matritsalar va vektorlarni hisoblash:

$$D = -\lambda \cdot I + M. \quad (11)$$

$$\beta(\lambda) = 1 + \lambda \cdot \beta^T D^{-1} \mathbf{1}. \quad (12)$$

$$\widetilde{M}^{-1} = D^{-1} - \frac{\lambda D^{-1} \mathbf{1} \beta^T D^{-1}}{\beta(\lambda)} \quad (13)$$

$$W = -\lambda \cdot \widetilde{M}^{-1} \quad (14)$$

$$W_R = -\lambda \cdot M^{-1} \quad (15)$$

$$\omega_0^T = \frac{\lambda \beta^T D^{-1}}{\beta(\lambda)} \quad (16)$$

2-qadam. p_h ehtimolliklarni topish:

$$\widetilde{p}_h^T = \begin{cases} \omega_0^T W^{h-1} \text{ agar } h = 1, 2, \dots, C, \\ \omega_0^T W^{C-1} W_R \text{ agar } h = C + 1, \end{cases} \quad (17)$$

3-qadam. Muvozanat tenglamalari tizimi va normalizatsiya shartlari yordamida p_0 ni hisoblash:

$$p_0 = (1 + \sum_{h=1}^{C+1} \widetilde{p}_h^T) \quad (18)$$

4-qadam. Vektorni hisoblash $p_h^T = p_0 \widetilde{p}_h^T, h = 1, 2 \dots, C + 1. \quad (19)$

Hisoblangan p_h^T vektori 2.17 tenglamalar sistemasining matritsa-geometrik shaklini tashkil qiladi.

5-qadam. Statsionar ehtimollarni p_h hisoblash:

$$p_h = p_0^T \mathbf{1}, h = 1, 2, \dots, C + 1 \quad (20)$$

6-qadam. p_h vektorini ishlatib, navbat tizimining statsionar rejimdagi samaradorlik ko'rsatkichlari (18-23) formulalarga asoslanib hisoblanadi.

Navbat tizimida so'rovlar soni quyidagicha amalga oshiriladi:

$$l = \sum_{h=1}^{C+1} hp_h \quad (21)$$

$$\text{O'rtacha navbat uzunligi: } q = \sum_{h=2}^{C+1} (h - 1)p_h \quad (22)$$

$$\text{Ilovalarni yo'qotish ehtimolligi: } \pi = \frac{\overrightarrow{p_{C+1}^T} \vec{1}}{\lambda(1 - \pi)} \quad (23)$$

$$\text{O'rtacha qolish vaqti: } u = l / \lambda(1 - \pi) \quad (24)$$

$$\text{Xizmatni kutishning o'rtacha vaqti: } w = q / \lambda(1 - \pi) \quad (25)$$

$$\text{O'rtacha xizmat oniy vaqti: } v = u - w. \quad (26)$$

Filtrlash qoidalarining optimal tartibini topish vazifasi paketlarga mos keladigan qoidalarni tekshirish sonini minimal darajaga tushiradigan tartibni topishdan iborat [12]. Qoidalar to'plamini qayta tartibga solishda mavjud bog'liqliklar saqlanishi kerak. Qoidalar tartibidagi p_i^k og'irliklari, vaqt oralig'ida $[t_{k-1}, t_k)$ paketlarga r_i^k qoidaning mos kelish chastotasini aks ettiradi. Optimal qoidalar tartibi sifatida $r_k (r_1^k, \dots, r_N^k)$ to'plamdagi qoidalar uchun qayta tartiblangan vektordagi $\tilde{r}_k = r_{\gamma_1^k(k)}, \dots, r_{\gamma_N^k(k)}$ bo'yicha qoidalar tartibi tushuniladi, bunda maqsadli funksiya minimal qiymatni qabul qiladi.

$$f(\gamma) = \sum_{i=1}^N p_i^k * \gamma_i(k) \rightarrow \min, k \geq 1,$$

$$\gamma_i(k) \in \{1, \dots, N\}, i = 1, 2, \dots, N \quad (27)$$

Filtrlash qoidalarining optimal tartibini izlash masalasi butun sonli dasturlash masalalariga kiradi va NP(Nondeterministic Polynomial time-ikki sinfdan biriga ajratish)-to'liq vazifa hisoblanadi [13].

Bu yerda filtrlash qoidalarining optimallashtirilayotgan to'plamida nomuvofiqlik va ortiqchalik xatolari yo'qligi taxmin qilinadi. Ushbu holatda filtrlash qoidalarining optimal tartibini topish masalasi ahamiyatsiz bo'lib, u qoidalarni kamayish tartibida oddiy almashtirish yo'li bilan yechadi, ya'ni:

$$\gamma_j(k) =$$

$$\begin{cases} \arg \max p_i^k, j = 1, \\ \arg \max p_i^k, 1 < j < N, \\ \gamma_N(k) = \gamma_N(k - 1) = \dots = \gamma_N(0) = N, j = N. \end{cases} \quad (28)$$

Bu yerda qoidalar to'plamini tartiblash ularning og'irliklari kamayish tartibida saralash deb tushuniladi, bu og'irliklar filtrlanuvchi axborot oqimlarining xususiyatlarini baholash asosida olinadi. Har bir qoida uchun og'irliklarni belgilashda vaqt ketma-ketligi tuziladi, bu ketma-ketlik qoida shartlariga muvofiq filtrlangan paketlar sonini bir necha vaqt oralig'ida aks ettiradi. Yetarli miqdorda statistik ma'lumotlar to'plangandan so'ng, keyingi vaqt oralig'lari uchun qoidalar shartlariga muvofiq filtrlangan paketlar sonining o'rtacha qiymatlari baholanadi.

i-turdagi qoida uchun vaqt ketma-ketligi ushbu qoidaning shartlariga muvofiq filtrlangan paketlar sonining vaqt o'sish tartibida belgilangan to'plamlardan iborat bo'ladi, ya'ni:

$$X_i = \{x_i^k, t_k^-\}, i = 1, \dots, N, k \geq$$

$$1. \quad (29)$$

Qiymatlarning x_i^k ketma-ket t_k^- oniy vaqtida amalga oshiriladi va vaqtning ortib borish tartibida saralanadi.

Shunday qilib, har bir filtrlash qoidalari uchun vaqt qatori ma'lum bir diskret tasodifiy qiymat $x_i(t_k^-)$ bilan bog'lanishi mumkin, bu qiymat $[t_{k-1}, t_k)$ oralig'ida i-turdagi qoida shartlariga muvofiq filtdan o'tgan paketlar sonini ifodalaydi.

i-turdagi qoidaga muvofiq $[t_{k-1}, t_k)$ oralig'ida mos keladigan paketlar sonining o'rtacha qiymati regressiya funksiyasi bilan aniqlanadi.

$$x_i(t_k^-) = M\{x_i(t_k^-) / t_k^-\} \quad (30)$$

Qoida og'irliklari p_i^{k+1} ni hisoblash uchun amaliy qiziqish $[t_k, t_{k+1})$ vaqt intervaldagi ilovalar sonining $x_i(t_k^-)$ o'rtacha qiymatlari hisoblanadi.

$$p_i^{k+1} = x_i(t_{k+1}^-) = M\{x_i(t_{k+1}^-) / t_{k+1}^-\} \quad (31)$$

Olingan natijalar va tahlillar. Taklif etilgan tarmoqlararo ekran modeli paketlarni qayta ishlash jarayonini navbat tizimlari nazariyasi asosida modellashtirish imkonini berdi. Modelda kirish

paketlari oqimi Puasson jarayoni orqali, xizmat ko‘rsatish vaqti esa eksponensial taqsimot asosida ifodalandi. Markov jarayoni yordamida tizimning stasionar holatdagi asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari aniqlanib, ular o‘rtacha navbat uzunligi, paketlarning kutish vaqti, xizmat ko‘rsatish vaqti hamda paket yo‘qotish ehtimolini baholash imkonini berdi.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, tarmoqlararo ekran ish jarayonida filtrlash qoidalarining ketma-ketligi tizim samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Qoidalar sonining ortib borishi paketlarni tekshirish vaqtining ko‘payishiga va xizmat ko‘rsatish kechikishining ortishiga olib keladi. Shu sababli filtrlash qoidalarini ularning statistik og‘irliklari asosida dinamik ravishda tartiblash mexanizmini qo‘llash paketlarni tekshirish bosqichlari sonini kamaytiradi va tizimning umumiy ishlash samaradorligini oshiradi.

Model asosida olingan hisoblash natijalari shuni ko‘rsatdiki, filtrlash qoidalarini og‘irliklari kamayish tartibida saralash orqali paketlar uchun zarur bo‘lgan tekshiruvlar soni minimallashtiriladi. Natijada paketlarning xizmat ko‘rsatish kechikishi kamayadi, navbat uzunligi qisqaradi hamda tizimning yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlashi ta‘minlanadi.

Shuningdek, Markov jarayoni asosida tuzilgan global balans tenglamalari va matritalsali-rekurrent algoritmlar yordamida tizimning ehtimollik va vaqt xususiyatlarini analitik tarzda hisoblash imkoniyati yaratildi. Olingan natijalar taklif etilgan model paketlarni qayta ishlash jarayonini optimallashtirish hamda tarmoq trafigini samarali boshqarish imkonini berishini ko‘rsatadi.

Xulosa

Mazkur maqolada dinamik filtrlash qoidalariga asoslangan tarmoqlararo ekran modeli ishlab chiqilgan va u matematik hamda algoritmik jihatdan asoslangan. Tadqiqotda Firewall ishlash jarayoni cheklangan buferga ega bo‘lgan bir kanalli navbat tizimi sifatida formallashtirilgan. Kirish paketlari Puasson oqimi sifatida, xizmat vaqti esa

eksponensial taqsimot asosida qaralib, jarayon Markov modeli orqali tahlil qilingan.

Global balans tenglamalari va matritalsali-rekurrent usul asosida tizimning asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari - o‘rtacha navbat uzunligi, kutish vaqti, xizmat vaqti va paket yo‘qotish ehtimoli hisoblab chiqilgan.

Ishning asosiy ilmiy natijasi - filtrlash qoidalarini ularning statistik og‘irliklari bo‘yicha dinamik tartiblash mexanizmini taklif etishdir. Bu yondashuv paketlarni tekshirish bosqichlarini qisqartirish, xizmat kechikishini kamaytirish va yuqori yuklama sharoitida tizim barqarorligini ta‘minlash imkonini beradi.

Shunday qilib, taklif etilgan model an‘anaviy statik filtrlash usullariga nisbatan samaraliroq bo‘lib, real vaqt rejimida tarmoqlararo ekran ishlashini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Wüsteney L., Menth M., Hummen R., Heer T. Impact of Packet Filtering on Time-Sensitive Networking Traffic // 17th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). – 2021. – pp. 59–66.
2. Botvinko, A. Y., & Samouylov, K. E. Evaluation of the firewall influence on the session initiation by the SIP multimedia protocol. *Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science*, 2021. - 29(3), 221-229.
3. Sheikh M.S., Peng Y. Procedures, Criteria, and Machine Learning Techniques for Network Traffic Classification: A Survey // *IEEE Access*. – 2022. – Vol. 10. – pp. 61135–61158.
4. Carvalho G.H., Woungang I., Anpalagan A. Cloud Firewall under Bursty and Correlated Data Traffic: A Theoretical Analysis // *IEEE Transactions on Cloud Computing*. – 2020. – Vol. 10(3). – pp. 1620–1633.
5. Dudin, A. N., Klimenok, V. I., & Vishnevsky, V. M. The theory of queuing systems with correlated flows (Vol. 430). Cham: Springer. 2020.
6. T.S.Norboboevich, Y.B.Karamatovich and N. I. Ibrohimovich, "Verification of the pocket filtering

based on method of verification on the model," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011901. [6]

Goncharenko V.A., Khomonenko A.D., Abu Khasan R.A. A Compositional Approach to the Simulation of Queuing Systems with Random Parameters // Informatics and Automation. – 2024. – Vol. 23(6). – pp. 1577–1608.

7. Fortino, G., Savaglio, C., Spezzano, G., & Zhou, M. Internet of things as system of systems: A review of methodologies, frameworks, platforms, and tools. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020. - 51(1), 223-236.

8. Geng, X., & Zheng, Y. R. Exploiting propagation delay in underwater acoustic communication networks via deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022. - 34(12), 10626-10637.

9. Ghasemirahni, H. Packet Order Matters!: Improving Application Performance by Deliberately Delaying Packets (Doctoral dissertation, KTH Royal Institute of Technology). 2021.

10. Kumar, K., Jain, M., & Shekhar, C. Machine repair system with threshold recovery policy, unreliable servers and phase repairs. Quality Technology & Quantitative Management, 2024. - 21(5), 587-610.

11. Mamatha E., Saritha S., Reddy C.S., Rajadurai P. Mathematical Modelling and Performance Analysis of Single Server Queuing System // International Journal of Mathematics in Operational Research. – 2020. – Vol. 16(4). – pp. 455–468.

12. Bringhenti, D., Marchetto, G., Sisto, R., Valenza, F., & Yusupov, J. Automated firewall configuration in virtual networks. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2022. - 20(2), 1559-1576.

13. Houssein, E. H., Saeed, M. K., Hu, G., & Al-Sayed, M. M. Metaheuristics for solving global and engineering optimization problems: review, applications, open issues and challenges. Archives of

computational methods in engineering, 2024. - 31(8), 4485-4519.

